

பட்டினப்பாலையை முன் வைத்துத் தமிழரின் வாணிகத் தொடர்பு

முனைவர். ஹெலன் ஜெபா ரோஸ் செ.லீ

இணைப் பேராசிரியர், தமிழ்த் துறை,

அரசுக் கல்லூரி மூணார்.

மின்னஞ்சல் : helenjapani@gmail.com - அலைபேசி : 9446171049

Abstract

A large part of Tamil Nadu is located near the sea. The coastal districts were inhabited by people called Bharatavars or seafarers. These people were engaged in various occupations. Our country's merchants had trade relations with the West. They especially had relations with countries like Egypt, Greece, Rome, Babylonia, etc., and exported various goods like spices, expensive pearls, ivory and imported the goods they needed. The purpose of this article is to study the reasons for the rise in the quality of a country due to trade relations.

Key Words : Bharadhavars – Pattina paalai – Seafarers – Trade Relations

முன்னுரை

“திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு” என்ற மூத்தோர் மொழிக்கேற்ப சங்ககாலத்திலேயே மனிதன் பொருள் ஈட்ட ஆரம்பித்தான். பண்டைய தமிழரின் பொருளாதாரம் உழைப்பை உயர்வாகக் கொண்டது. அதனால் வாழ்க்கையின் தேவைக்கு ஏற்ப தொழில் புரிந்து உற்பத்தியைப் பெருக்கினான். உற்பத்திக்கு ஏற்ப வணிக மூலங்கள் பெருகின. அத்துடன் பண்டமாற்று முறையும் உருவாயிற்று. பண்டமாற்றில் உப்புக்குச் சரியாக நெல் மதிக்கப்பட்டிருந்தது என்பதை ஆராயும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைகிறது.

புகார் நகரின் சிறப்பு

கரியமிளகு, மாணிக்க மணிகள், சாம்பூநதம் என்னும் பொன், சந்தனம், அகில்கட்டைகள், பவளம், கங்கையாற்றைச் சார்ந்த பகுதியில் உற்பத்தியாகும் பொருள்கள், காவிரிக்கரைப் பகுதியில் விளையும் பொருள்கள் புகார் நகரில் விற்பனைக்காகக் கொண்டுவரப்பட்டன. அதுபோலவே, ஈழநாட்டில் உள்ள உணவுப் பொருட்களும் கடாரநாட்டில் உண்டாகும் நுகர் பொருள்களும் சீனம் முதலிய பிற நாடுகளிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட கருப்பூரம், பன்னீர், குங்குமம் போன்ற பொருள்களும் நீர் வழியாகவும் நிலம் வழியாகவும் புகார் நகரில் விற்பனை செய்வதற்காகக் கொண்டுவரப்பட்டன. கொண்டுவரப்பட்ட பொருள்கள் புகாரில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டன.

புகார் நகரம் கடல் வாணிகத்திலும் தரை வாணிகத்திலும் சிறந்து காணப்பட்டது. புகார் வணிகர் கடல் வாணிகத்தில் சிறந்து விளங்கினர். அரேபியா, ஈழம், கடாரம், சீனம், யவனம் போன்ற நாடுகளுடன் வாணிகம் புரிந்தனர். இதனை,

“காவின் வந்த கருங் கறி மூடையும்

வடமலைப் பிறந்த மணியும் பொன்னும்

குடமலைப் பிறந்த ஆரமும் அகிலும்

தென்கடல் முத்தும் குணகடல் துகிலும்
கங்கை வாரியும் காவிரிப் பயனும்
ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும்”¹

என்ற அடிகள் வாயிலாகச் சோழ நாட்டின் செல்வச் செழிப்பிற்கு வாணிகம் மிகச்சிறந்த காரணமாய் விளங்கியமை உணரமுடிகிறது.

பண்டசாலை முற்றம்

பொருள்கள் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி செய்யும் இடத்தில் பிறர் திருடாமல் காப்பதற்காகச் சுங்கம் கொள்பவர் காணப்பட்டனர். அவர்கள் இளைப்பில்லாமலும் குறையாமலும் நாள் தோறும் சுங்கத்தினைப் பெறுவர். பண்டசாலையிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருள்களுக்கும் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்களுக்கும் சுங்கம் விதிக்கப்பட்டன. சுங்கச் சாலையில் காவல் புரிபவர் கால ஒழுங்கும் கடுமையும் உடையவர் என்பதைக் கதிரவன் தேரில் பூண்ட குதிரையினை உவமை கூறுவதால் புலப்படுகிறது. இதனை,

“ தொல் இசைத் தொழில் மாக்கள்
காய் சினந்த காதிர்ச் செல்வன் தேர் பூண்ட மாஅ போல
வைகல் தொறும் அசைவு இன்றி உல்கு செயக் குறை படாது”²

வணிகரின் அறச்செயல்கள்

கொலைத் தொழிலைத் தான் செய்யாமையோடு பிறரும் செய்யாத வண்ணம் விலக்கியும் களவுத் தொழிலை நீக்கியும் தேவர்களுக்குப் பலி செலுத்தி வழிபட்டும் பசுக்களையும் எருதுகளையும் பாதுகாத்தும் தானம் வழங்கியும் விளைந்த நெல்லையும் பாக்கையும் உணவாகத் தந்தும் அறச்செயல்கள் பலவற்றைத் தடையின்றிச் செய்தும் வணிகர் பலர் புகார் நகரில் வாழ்ந்தனர்.

நடுவு நிலை என்ற குணமும் நல்ல உள்ளமும் உடையவராய் விளங்கினர். இவர்கள் பொய் கூறின் தம் குடிக்குப் பழி வந்து சேரும் என அஞ்சி உண்மையைக் கூறுவர். தாம் கொள்ளும் பொருள்களைத் தாம் கொடுக்கும் பொருள்களுக்கு மிகுதியாகக் கொள்வதில்லை. தாம் கொடுக்கும் பொருள்களையும் வாங்கும் பொருள்களுக்குக் குறைவாகக் கொடுப்பதில்லை. இந்நெறியில் நின்றமையால் வாணிகத்தில் சிறந்து செல்வத்தில் மிகுந்து காணப்பட்டனர் என்பதை,

“ கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும்
அமரர்ப் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும்
நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும்
நான் மறையோர் புகழ் பரப்பியும்
பண்ணியம் அட்டியும் பசும்பதம் கொடுத்தும்
பண்ணியம் முட்டாத் தண்நிழல் வாழ்க்கை
கொடு மேழி நசை உழுவர்
நெடு நுகத்துப் பகல் போல

நடுவு நின்ற நல் நெஞ்சினோர்
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து
தமவும் பிறவும் ஒப்பநாடி
கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம்
குறை கொடாது”³

என்னும் அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

வாணிகப் பொருட்கள்

தமிழகம் ஏற்றுமதி செய்த வணிகப் பொருள்களில் அரிசி, அகில், ஆடைகள், ஆரம், இஞ்சி, இலவங்கம், ஏலம், கருங்காலி, மயில், மிளகு, முத்து ஆகியன சிறப்பிடம் பெற்றிருந்தன. தமிழர்கள் கப்பல்களில் சென்று பொருளை விற்ப்புப் பொன்னுடன் திரும்பி வருதலை மதுரைக்காஞ்சி குறிப்பிட்டுள்ளது.

“பொன்மலிந்த விழுப்பண்டம்
நாடு ஆர நன்கு இழிதரும்
ஆடியல் பெருநாவாய்”⁴

உப்பு வாணிகம்

உமணர்கள் வெள்ளை நிறமுடைய உப்பினைப் படகுகளில் உப்பங்கழி வழியே எடுத்துச் சென்று விலை கூறி விற்ப்பு, அகநாடுகளிலிருந்து நெல்லைப் பெற்று உப்பு வாணிகர் படகுகளில் தம் ஊர் திரும்பியதை,

“வெள்ளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி
நெல்லொடு வந்த வல்வாய்ப் பஃறி”⁵

இப்பாடல் அடிகள் வாயிலாகப் புலவர் கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் எடுத்துரைத்துள்ளார்.

உப்பு வணிகத்தின் சிறப்பு குறித்து எட்டுத்தொகை நூல்களான குறுந்தொகை, அகநானூறு போன்ற நூல்களிலும் புலவர்கள் சுட்டியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

“உப்பை மாறி வெண்ணெல் நரீ இய”(குறுந்தொகை - 269)

“தெண்கழி விளைந்த வெண்கல் உப்பின்”(அகநானூறு - 159)

“நெல்லின் நேரே வெண்கல் உப்பு”(அகநானூறு - 140)

என்ற சங்க இலக்கியப் பாடல் அடிகளால், உப்பு வணிகர்கள் வெண்கல் உப்பு எனப்படும் தூய்மையான உப்பைக் கொண்டு வந்து ‘வெண்ணிறக் கல் உப்பு நெல்லினுக்கு ஒத்த அளவினதே’ எனச் சேரியின் கண்ட மாற்றாக விலை கூறிச் செல்வது வணிகத்தின் சிறப்பை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

உப்பை விற்ப்பு நெல்லைப் பெற்று அதனை உரலில் இட்டுக் குற்றி அரிசியாக்கிச் சமைத்து உண்ணும் உமணர் நிலையை அகநானூறு பாடல் எடுத்துரைத்துள்ளது. இதனை,

“நெல்லும் உப்பும் நேரே, ஊரீர்! கொள்ளீரோ” (அகநானூறு : 8 - 9)

நெல் வாணிகம்

மருத நிலத்தில் விளைந்த வெண்ணெல்லை வண்டிகளில் ஏற்றிக்கொண்டு போய் விற்று, அதற்கு விலையாகப் பிற நாடாகிய நெய்தல் நிலப்பகுதியில் விளைந்த உப்பைப் பெற்று வந்து விலை கூறியதை,

“தம் நாட்டு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து,

பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சாற்றி நற்றிணை - 183)

என்ற பாடல் அடிகளால் அறியலாம்.

பிற வாணிகம்

ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்குத் தம் நாட்டுப் பொருள்களைக் கொண்டு சென்று விற்றுத் தமக்குத் தேவையான பொருளைப் பெற்று வரும் பண்டமாற்று பெறும் முறை பண்டைக் காலத்தில் இருந்தமையைப் பெரும்பாணாற்றுப்படை சுட்டியுள்ளது. மலையில் கிடைக்கும் மணி, பொன், சந்தனம் முதலான பொருள்களும் கடலில் கிடைக்கும் முத்து, பவழம், சங்கு முதலிய பொருள்களும் கொடுத்துப் பெறுதற்கரிய பொருளைப் பெற்றுக் கொண்டமை கீழ்க்காணும் பாடல் அடிகளால் தெளியலாம்.

“மலையவும் கடலவும் மாண்பயம் தருஉம்

அரும்பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன்தாள்”

(பெரும்பாணாற்றுப்படை : 67 - 68)

வாணிபம் செய்யும் முறை

அரசனுடைய அரண்மனையைச் சூழ்ந்து விளங்கும் நான்கு பெருந்தெருக்களில் வாணிகம் நடைபெற்ற முறையை மதுரைக்காஞ்சியால் அறிய முடிகிறது. அறுத்த சங்கினை வளையாகக் கடைபவரும் மணிகளைத் துளை போடுபவரும் பொன்னால் அணிகலன்கள் செய்யும் தட்டாரும் பொன்னின் தரத்தை அறுதியிடும் பொன்வாணிகரும் ஆடைகளை விற்பவரும் பூக்களையும் சந்தனத்தையும் ஆராய்ந்து விற்பவரும் ஓவியம் தீட்டுபவரும் தெருக்கள் தோறும் ஒருவர் கால் ஒருவர் காலொடு நெருங்க நின்று வாணிகம் புரிந்துள்ளனர். இதனை,

“கோடு போழ் கடைநரும்

திரு மணி குயினரும்

சூடுறு நன்பொன் சுடர் இழை புனைநரும்

பொன்னுரை காண்மரும் வம்புநிறை முடிநரும்

பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும்” (மதுரைக்காஞ்சி : 511 - 515)

என்ற பாடல் அடிகள் பல்வேறு தொழில்புரியும் மக்கள் கூட்டத்தைப் புலப்படுத்துகின்றன.

தொகுப்புரை

சங்கத் தமிழரின் அன்றாடத் தேவைகளான அரிசி, உப்பு, தயிர், மீன், இறைச்சி முதலான பொருள்களைப் பண்டமாற்று முறையிலேயே பெற்றுக் கொண்டனர். ” யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்” என்ற கணியன் பூங்குன்றனாரின் கூற்றுக்கேற்ப நம் நாட்டு வணிகர்கள் பல்வேறு நாடுகளுடன் அறவழியில் வணிகத் தொடர்பு புரிந்து, தமது செல்வத்தைப் பெருக்கியுள்ளனர்.

முடிவுரை

தமிழர் வாணிகத்தில் பண்டமாற்று முறை வழக்கில் இருந்தது. பண்டமாற்றில் நெல்லுக்குச் சரியாக உப்பு மதிக்கப்பட்டு இருந்தது. வணிகம் செய்த மக்கள் அறவழியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். தமிழர்கள் மிளகு, முத்து, வாசனைப் பொருள்கள் ஆகியவை அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்தனர்.

அடிக்குறிப்புகள்

1. பட்டினப்பாலை, பாடல் வரிகள் 186 - 191
2. பட்டினப்பாலை, பாடல் வரிகள் 121 - 125
3. பட்டினப்பாலை, பாடல் வரிகள் 199 - 211
4. மதுரைக்காஞ்சி, பாடல் வரிகள் 81 - 83
5. பட்டினப்பாலை, பாடல் வரிகள் 29 - 30

துணைநூற் பட்டியல்

1. தமிழர் நாகரிகமும் தமிழ் மொழி வரலாறும், பேராசிரியர் முனைவர் அரங்க. இராமலிங்கம், 2021, வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 600 017.
2. சங்க இலக்கியம் பத்துப்பாட்டு, முனைவர் கு. வெ. பாலசுப்பிரமணியன், 2011, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், அம்பத்தூர், சென்னை - 600 098.
3. சங்க இலக்கியம் குறுந்தொகை, முனைவர் கு. வெ. பாலசுப்பிரமணியன், 2011, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், அம்பத்தூர், சென்னை - 600 098.
4. சங்க இலக்கியம் நற்றிணை, முனைவர் கு. வெ. பாலசுப்பிரமணியன், 2011, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், அம்பத்தூர், சென்னை - 600 098.
5. சங்க இலக்கியம் அகநானூறு, முனைவர் கு. வெ. பாலசுப்பிரமணியன், 2011, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், அம்பத்தூர், சென்னை - 600 098.

